

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 12 Año 2015

ESPAÑÓLES, INDIOS, AFRICANOS Y GITANOS.
EL ALCANCE GLOBAL DEL FANDANGO EN MÚSICA, CANTO Y DANZA

SPANIARDS, INDIANS, AFRICANS AND GYPSIES:
THE GLOBAL REACH OF THE FANDANGO IN MUSIC, SONG, AND
DANCE

CONSEJERÍA DE CULTURA

Centro de Documentación Musical de Andalucía

Actas del congreso internacional organizado por The Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York el 17 y 18 de abril del 2015

Proceedings from the international conference organized and held at The Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York, on April 17 and 18, 2015

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579

Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Centro de Documentación Musical de Andalucía

Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccul@juntadeandalucia.es

www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>

Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural aplicada a la música y tendiendo puentes desde la música de tradición oral a otras manifestaciones artísticas y contemporáneas. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

ROSA AGUILAR RIVERO

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Coordinación

K. MEIRA GOLDBERG

ANTONI PIZÀ

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)

ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. del C. de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)

SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)

EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)

TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)

MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)

Ma ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)

FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)

ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)

ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)

SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)

CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)

BEGOÑA LOLO (Dir.^a del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, U. A. de Madrid)

JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)

JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)

MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)

TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)

JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)

JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)

MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)

ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pdte. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
Ma JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría Técnica

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Maquetación

ALEJANDRO PALMA GARCÍA
JOSÉ MANUEL PÁEZ RODRÍGUEZ

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

MÚSICA Y POESÍA 70: EL IMPULSO DE UNA NUEVA RADIO

Isabel Mejías

Resumen:

Análisis sobre la música en este espacio radiofónico, diferenciando las características de la música en relación con los contenidos de locución y sonido, centrado en el estudio de la importancia que tuvo Poesía 70 para el surgimiento de una generación de cantautores andaluces y abordar la función de la radio musical dentro de la cultura española, como una función educadora y no sólo como mero entretenimiento.

Palabras clave:

Poesía 70, Juan de Loxa, música radiodifusión, música poesía

Música y Poesía 70: The promotion of a new radio

Abstract:

Analysis of the music in this radio program, distinguishing features of music in relation to the content of speech and sound, focused on the study of the significance that Poesía 70 for the emergence of a generation of songwriters and address Andalusian music radio function within the Spanish culture, as an educational role, not only as mere entertainment.

Keywords:

Poesía 70, Juan de Loxa, broadcasting music, poetry music

Mejías, Isabel. "Música y Poesía 70: El impulso de una nueva radio.". *Música Oral del Sur*, n. 12, pp. 43-62, 2015, ISSN 1138-8579

INTRODUCCIÓN

El contenido de este trabajo aborda el proyecto iniciado por Juan de Loxa: el programa radiofónico *Poesía 70* emitido en Radio Popular de Granada entre 1967 y 1994. En este espacio radiofónico se utilizó la música y la poesía con el fin de reflexionar sobre los diferentes temas culturales que se iban programando en la realización del programa radiofónico. Se reafirma la importancia de la música como uno de los componentes primordiales, debido al tratamiento interdisciplinario de música y poesía, en *Poesía 70*.

Claudio Sánchez Muros

Portada del número 1 de Poesía 70. (Viñeta)

Fuente: <http://www.juandeloxa.com/item/17/Poesia-70---Numero-1/>

Abordamos un trabajo de campo en el que consideramos necesario la comunicación con las figuras que tuvieron mayor relación con nuestro tema de investigación, este punto a tratar es sin duda el más importante. Hemos sido testigos de eventos relacionados con *Poesía 70*, como *Abril para vivir* en el cual se rindió homenaje a Carlos Cano en el año 2014. He asistido al *Homenaje a Juan de Loxa* en el Festival Internacional de Poesía, además debemos destacar por primera vez, la función propagandística que ha realizado la Cadena COPE con el Festival de Música y Danza de Granada 2014.

Uno de los objetivos de este trabajo es realizar un análisis sobre la música en este espacio radiofónico, diferenciando las características de la música en relación con los contenidos de locución y sonido. El segundo objetivo que nos replanteamos es estudiar la importancia que tuvo *Poesía 70* para el surgimiento de una generación de cantautores andaluces en la ciudad de Granada a favor de la libertad de expresión y a favor de la cultura. Y por último, abordar la función de la radio musical dentro de la cultura española, como una función educadora y no sólo como mero entretenimiento. Con los puños bien atados como se diría, me decido a adentrarme en una época y en un lugar, en el cual el pensamiento liberal estaba restringido por la represión política.

La necesidad de requerir unos conocimientos historiográficos y musicales es un hecho primordial para el investigador que quiera elaborar un estudio, pero además es esencial conocer el funcionamiento del medio de radiodifusión, y por supuesto, tener una capacidad de unión interdisciplinaria, con la finalidad de integrar todos los elementos sonoros en un mismo mensaje determinado.

Debemos ser conscientes de los avances que se produjeron con la música grabada para entender la rápida difusión con la que la música se propagaba en la radio y se fusionaba con otros ámbitos como el literario. Todo ello lo podemos encontrar en el libro de Julio Arce llamado *Música y radiodifusión: los primeros años (1923 – 1936)*¹⁾, con el que llegamos a comprender cuál es la verdadera función de la radio y descubrir los comienzos de la música en la radiodifusión, con la formación de cuartetos y la colocación de grandes figuras como el compositor y director artístico de Unión Radio; Salvador Bacarisse.

Mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar, con radio fórmulas en las frecuencias de FM, retrocedemos veinte años atrás, cuando aún existía *Poesía 70*, semilla de esperanza para muchos y de gusto poético, retórico y ante todo musical. Exposición de joyas irrepetibles por desdicha de una radio que ya no es lo que era, vestidos de añoranza y con un poco de magia nos adentramos en el recuerdo de lo que el mago Juan de Loxa creó para todos los que somos oyentes de la radio.

Agradezco a Enrique Moratalla por sus grandes aportaciones a este trabajo, a la figura intelectual de Juan de Loxa por su dedicación, tiempo y apoyo durante el proceso de investigación. Y si me permiten no puedo dejar de nombrar a un gran maestro, Jorge de la Chica, apasionado de la música y de este medio radiofónico a quien debo mis inicios como musicóloga en la radio.

CONTEXTO MUSICAL Y RADIOFÓNICO

Si nos decidiéramos a retroceder en la historia para redescubrir los comienzos de la radio, veríamos que nada tiene que ver con la función que se pretendía realizar tras el descubrimiento de la telegrafía con Marconi en 1897. Un invento que fue resultado de varios descubrimientos como la antena de Popoff, el cohesor de Brandley, el resonador de Hertz y por supuesto la idea de telegrafía concebida por Morse. Gracias a los ingenieros que proporcionaron los primeros aparatos de sonido, la radio y otros ámbitos audiovisuales como el cine, el acceso social a la música fue mucho mayor.

En las pruebas que se ejecutaron durante las primeras transmisiones telefónicas, la música ya era uno de los elementos sonoros más habituales.

Después de la transmisión que realizó Cisco Adler desde la Ópera de París en 1881. Unos años más tarde, en España se comenzaron a transmitir regularmente los conciertos y espectáculos producidos en el Teatro Real de Madrid, el Retiro y el paseo de Rosales, cuyos oyentes eran los pocos aficionados pudientes que disponían de los aparatos radiofónicos.²⁾

¹⁾ ARCE BUENO, JULIO C. *Música y radiodifusión. Los primeros años (1923 – 1936)*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2008.

²⁾ *Ibidem*. Pág. 25, 27, 31.

Se crea así, un medio de comunicación que tendrá una gran repercusión en la sociedad, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Una forma de comunicación, de transmisión de la voz, música y ruidos, que llegará hasta aquellos lugares donde se sintonice la emisora, sin necesidad de ningún tipo de cable o material.

La primera radio de transmisión regular fue Radio Ibérica, creada en 1923 con 500 Wh. Pero si tenemos que hablar de la emisora con una programación diaria es Radio Barcelona con el distintivo EAJ - 1, destacando a la locutora María Sabater.³⁾

Poco después, se unieron Radio España, Radio Castilla o Unión Radio. Radio Ibérica consideraba la música como clave de éxito para la radio, y por ello emitía espectáculos musicales de carácter popular, zarzuela, ópera e incluso cantes flamencos. No obstante, la música grabada en discos de pizarra, ocupa una gran parte de la difusión radiofónica en la emisora Radio Ibérica. Por medio de la prensa, la emisora se promocionaba con el objetivo de crear expectación en el oyente. Como causa de las dificultades económicas que sufría Radio Ibérica, fueron Radio Madrid y Radio Libertad las que se encargaron de la sustentación económica y de la programación de esta. Algunos intérpretes y futuros compositores como Conrado del Campo, Juan Ruiz Casaux, Julio Francés, Odón González y Joaquín Turina, se mantuvieron muy ligados al ámbito radiofónico y formaron parte de las agrupaciones musicales suscitadas por este medio.⁴⁾

En las emisiones de la radio *La Libertad* originada por el periódico del mismo nombre, se mostraban contenidos cuya base fue la unión entre literatura y música. La unión cultural de estas dos disciplinas humanísticas producía un lenguaje atractivo y fluido, diferente a Radio Ibérica y Radio Madrid. Los primeros responsables de la radio española incorporaron una cualidad educativa al medio radiofónico, para instruir a los oyentes más desfavorecidos y como consecuencia apoyar el progreso cultural en la sociedad española. En este tratamiento de la radio como medio oral de difusión cultural cabe destacar a Salvador Bacarisse quien se fundamentaba en dos líneas generales: el entretenimiento en los contenidos educativos y el impulso de la cultura española unida al resto de los países.⁵⁾ La música se convierte en un componente primordial de la radio, lo que incrementa la demanda de grupos musicales, recitadores y cantantes para cubrir el contenido musical. Se deleitaba a los oyentes con todo tipo de música, desde música de cámara hasta música del estilo romántico, clásico y composiciones de los maestros contemporáneos. En la canción ligera figuraban nombres como Concha Piquer, Raquel Meller y Estrellita Castro entre otros.

³⁾ *Ibidem*. Pág. 56.

⁴⁾ *Ibidem*. Pág. 105.

⁵⁾ *Ibidem*. Pág. 71.

Aunque aún no se disponía del suficientemente avance en las técnicas de sonido, Unión Radio se propuso demostrar que las transmisiones podían producirse desde lugares externos a los estudios de la emisora. De esta manera, se desplazaban con su equipo de sonido a teatros, salas, estadios de fútbol, organismos públicos, entre otros, pero ante todo lugares donde se producían conciertos y espectáculos culturales.

Durante la Guerra Civil (1936 – 1939), la radio sobrevivió por su cambio funcional con el que dejaba atrás los contenidos de entretenimiento y daba jerarquía a los discursos políticos y conciencia social de la guerra. Como consecuencias, la radio experimentó un paréntesis en los avances que se sucedían fuera de España, y por otro lado, los españoles reconocieron a la radio como parte de su vida cotidiana.

Con el comienzo de la dictadura franquista, la represión política e ideológica fue determinante en la colaboración de los locutores, literatos y artistas, y en la elección de los contenidos culturales, antes de que existiera la libertad de prensa en 1977. Desde 1940 a 1960 la radio y la televisión se convirtieron en medios propagandísticos del régimen por excelencia y cuya función fue la difusión de los principios morales del franquismo. Las empresas de radio fueron muy numerosas, sin embargo las más destacadas fueron la SER (Sociedad Española de Radiodifusión) y la COPE (Cadena de Ondas Populares). La prensa logró sobrevivir a los problemas de la censura, aunque no permaneció al mismo nivel de éxito que otros medios de comunicación.

Con la llegada de los años sesenta, comienzan a sucederse algunos cambios en los medios de comunicación, y todos estos cambios vienen determinados por el nuevo fenómeno de la televisión. Con el nacimiento del medio televisivo, se preveía el final de la radio aunque este nunca llegó a producirse debido a una serie de circunstancias planteadas a continuación. En primer lugar, porque las familias no disponían de suficientes recursos económicos para acceder a la televisión en las casas de forma particular. Sin embargo, lo que realmente consolidó la continuación del medio radiofónico fue su capacidad de transmitir información de una manera vertiginosa y el acceso que permitía la radio a lugares donde la televisión aún no podía llegar.

Entrando a los años setenta y situándonos en el contexto de nuestro programa radiofónico, nos encontramos ante la muerte de Martin Luther King, la Guerra de Vietnam, la venta de la píldora anticonceptiva y el crecimiento económico español que permitió el desarrollo de la industria gracias a las inversiones extranjeras.

Todo ello causó una nueva mentalidad con respecto a la cultura de consumo, generándose así nuevos estilos musicales. Surgieron géneros muy importantes que tenían una función reivindicativa unida sobre todo al movimiento hippie, como el heavy, un rock más progresivo y el disco que nació como influencia de los ritmos de la música negra para

convertirse en música representativa de las salas de baile y en la identificación de los gays. Otros géneros musicales seguían permaneciendo como forma de venta de los soportes de grabación, cuya música era muy utilizada en la radio como elemento de entretenimiento. Aunque no sólo como una forma de ocio, pues en los años setenta algunos programas radiofónicos supieron darle el enfoque educativo propio de los comienzos de la radio, intentando dar un enfoque de modernidad y cambio cultural.

UN NUEVO LENGUAJE RADIOFÓNICO: MÚSICA Y POESÍA EN POESÍA 70

En 1967 Juan de Loxa quiso formar parte del teatro radiofónico en Radio Popular Granada, cuando aún no se habían inaugurado los estudios de la emisora. Un medio radiofónico fundado por el padre Martín Linares y que procedía de Radio Vida (Sevilla). El padre Linares, figura intelectual de la orden de los jesuitas y traductor de poetas ingleses, aceptó el proyecto que Juan de Loxa le propuso. Con una intención; enganchar al oyente a través de la música para transformar la poesía como elemento cultural accesible a todas las clases sociales, es decir, de un principio poético nació un principio humano y sensibilizado con la época. Se trató de una pequeña revolución interior que fue posible gracias a la colaboración de poetas como G. A. Bécquer, San Juan de la Cruz, Ladrón de Guevara, Elena Martín Vivaldi, Blas de Otero, Allen Ginsberg, entre otros.

En tres semanas el programa se difundió de una forma increíble, despertando la inquietud de poetas no conocidos y de jóvenes universitarios que enviaban sus cartas al realizador Juan de Loxa. Y no sólo eso, sino que el periódico *Patria* cedió a *Poesía 70* una página dedicada a la cultura. Todo ello, facilitó la participación de nuevos talentos musicales y la construcción de los contenidos poéticos.

Y no sólo transformó *Poesía 70* el aspecto poético, musical y radiofónico, sino también logró transformar la sociedad de alguna manera, creando la ilusión y la esperanza mediante el intercambio de mensajes culturales. Por tanto, se originó en Granada y en las ciudades donde se escuchaba este programa (Ciudad Real, Puertollano...), una ebullición de creación artística. Los años setenta representaban una oportunidad ante la represión de los años cincuenta y sesenta para los músicos y poetas andaluces.

En Granada había tres emisoras Radio Granada, Radio Popular Granada y la cadena del estado; La Voz de Granada. La sociedad española tenía un nivel cultural muy bajo, no disponía de televisión en horario nocturno, por tanto se sucedieron unas condiciones que permitían la conmoción ante cualquier contenido de ocio. Juan de Loxa logró llegar al ambiente universitario, a grupos vecinales que se empezaban a formar...En general, a personas que intentaban revolucionar la cultura.

Con la Ley de Fraga, se facilita la emancipación del medio radiofónico aferrado al sistema franquista y mucho más en las emisoras independientes del sistema, como es el caso de la COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas) originada con Primo de Rivera. En esta época, en torno a 1970, este tipo de radios “independientes”, tendrán una mayor libertad en la elección de los contenidos informativos y de entretenimiento. Musicalmente, existió una mayor preocupación por el impulso de la música, como *Estilo*, un programa presentado por el crítico José Antonio Lacárcel, también *La radio en vivo* con la locutora Elodia Rodríguez Campra al micrófono, en este último espacio radiofónico se presentaban los éxitos musicales más importantes del momento. La Cadena de Ondas Populares Españolas integraba el jazz, la música clásica y los éxitos más novedosos que procedían del extranjero. Sin embargo, durante los últimos años de *Poesía 70* las radio – fórmulas rompieron los esquemas de la radio local.

“En Radio Popular Granada, se sucedió uno de los experimentos radiofónicos más avanzados de la época en el cual se dio paso a cuatro líneas telefónicas que permitían a cuatro personas comunicarse entre sí. Y nombrando a nuestro programa *Poesía 70*, es de admirar las técnicas de sonido que se sucedían, controlando en algunos momentos hasta siete u ocho regletas del equipo de sonido.

La emisora de Radio Popular se apropia de un grupo social – juvenil por medio del disco, un soporte de grabación musical y de voz que facilitaba enormemente la producción de los programas radiofónicos, en contraste con la música en directo.”⁶⁾

De esta forma, nos indicaba el periodista de Cadena COPE Granada: Jorge de la Chica, la importancia de este programa para la nueva generación de estudiantes. Una de las figuras más importantes del periodismo granadino actual quien comienza sus inicios en la radio de forma casual. Su pasión por la música le llevó a la aspiración de convertirse en músico, sin embargo fue su padre por causas profesionales quien le inculcaría la lectura del periódico como hábito diario. A pesar de que sus primeras lecturas del periódico eran indoctas, para él fue sorprendente aquella noticia que anunciaba la actuación de Andrés Segovia en Granada. Le resultó tan atractiva la noticia que poco a poco le llevaría su formación literaria a su dedicación y profesión en el periodismo. Más tarde, y ya siendo un adolescente, su padre le llevaría a un programa en directo, momento en el que se sentiría totalmente conquistado por el medio radiofónico e idealizaría programas de radio. Jorge de la Chica imaginaba la radio como un sueño difícil de alcanzar, sin embargo conseguiría alcanzar un puesto en una emisora, siendo director de periódico. Así afirma Jorge de la Chica “mi vocación era la música, sin embargo no me arrepiento de haber conocido la comunicación y la radio”.

⁶⁾ Entrevista a Jorge de la Chica, realizada el día 28 de julio de 2014 en Granada.

El programa contaba con unos medios sencillos pero precisos, además de un equipo técnico en el cuál destacaba José Campos, Manuel y Miguel Martín, y José Díaz entre otros profesionales de la radio que participaron en *Poesía 70*. La realización, grabación y producción se sucedió en Granada; una ciudad marcada por la poesía si nombramos al dramaturgo y poeta Federico García Lorca quien ya dejó su huella artística por la ciudad granadina, recogida por poetas como Elena Martín Vivaldi, Luis Rosales, Rafael Guillén, Trina Mercader y Ladrón de Guevara. Estas son algunas de las figuras que se vieron limitadas por la represión política en los años cincuenta y sesenta, época de plena dictadura franquista⁷⁾. Aquellos poetas de diferentes conocimientos y gustos intelectuales, se unieron con el fin de formar una generación poética que iba más allá de Granada.

La locutora Elodia Rodríguez fue fundamental para la continuación del programa *Poesía 70*, con un gusto musical de calidad que proporcionó una gran audiencia. Anteriormente habían estado al micrófono; Miki Valdivieso, Juan Galera, Lola Martín, Alfredo Curiel y Emilio Navarro, entre otros. Este espacio radiofónico representa una fuente importante de investigación sobre poetas y otros artistas dedicados a la música. El acceso a estas fuentes de investigación sonoras se debe agradecer a Juan de Loxa por su preocupación en la conservación de los programas, así como a otros locutores y periodistas como es el caso de Jorge de La Chica y Miguel Martín Linares.

En cada programa Juan de Loxa creaba una ilusión y entorno a aquella ilusión giraba la lista de poemas, la música, los efectos sonoros y los diálogos de locución: “Como si fueran niños, pero es para mayores a la hora de entenderlo”⁸⁾, creando una especie de teatro en la radio. Se trataba de una “ilusión” radiofónica con la que se pretendía una cultura renovada y protagonizada por dos disciplinas humanísticas: literatura y música. La poesía se guarecía en la vida diaria de los jóvenes fusionada con la música, pues quizás la música se ha considerado como el elemento artístico más utilizado para introducir o influir a la sociedad en cualquiera de las cuestiones religiosas, políticas y culturales que se han sucedido a lo largo de la historia. La música y la poesía se encontraban en un mismo punto, unidas por un único motivo. Habitualmente solía hacerse una presentación de los poetas y músicos, además de los colaboradores que habían participado en la emisión, e incluso se nombraban las sedes de Radio Popular que permitían la difusión nacional.

La música debía ir al ritmo del poema para reforzar a este, o se introduce la música para cambiar la emoción del poema, es decir, a veces produce el choque o en otras ocasiones la armonía de música y literatura. En el programa se daban a conocer grupos extranjeros como The Beatles, los Rolling Stones, cantantes como Janis Joplin, Leonard Cohen, Bob

⁷⁾ OLMO LÓPEZ, AGUSTÍN. Medios de comunicación y campañas de propaganda electoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003. Pág. 58.

⁸⁾ Entrevista a Juan de Loxa, realizada el 31 de julio de 2014 en Granada.

Dylan, en la canción francesa Jacques Brel y la más representativa Edith Piaf. Aquellas tendencias iban unidas a las vanguardias del siglo XX, como el *camp* que permitía dar un doble sentido a los mensajes orales y escritos, junto a otras tendencias culturales como el pop. Se disponía en la elección de los contenidos musicales una amplia gama de estilos musicales tales como el pop, el rock and roll o el blues. Una serie de géneros musicales que habían destacado sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido al cambio que propuso la nueva generación de jóvenes a lo largo de los años cincuenta y sesenta. La cultura más juvenil tuvo grandes influencias en las artes y humanidades como la música y la literatura. Se sucedieron grandes movimientos culturales y sociales como el *Mayo del 68* el cual supuso una reivindicación de los derechos juveniles mediante las artes. El cantante Joaquín Sabina, participante en la revista de *Poesía 70*, se inspiró en aquel movimiento cultural para escribir una de las letras que formarían su primer álbum titulado “Inventario” publicado en 1978 y compuesto en Londres:

Aquel año mayo duró doce meses
 tú y yo acabábamos de nacer
 y un señor muy serio moría del disgusto
 en la primera página del ABC
 los claveles mordían a los magistrados
 París era un barrio con acordeón
 Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde
 a la dulce hoguera de la insurrección
 la poesía salió a la calle
 reconocimos nuestros rostros
 supimos que todo es posible
 en 1968.

*Joaquín Sabina.*⁹⁾

En este fluir histórico, paralelo al nacimiento de nuestro programa, la música fue esencial como medio de expresión de inquietudes y esperanzas, por lo que se crearon festivales de música que servían como inspiración de ideas y reunión de personas con pensamientos comunes.

Del nacimiento de este programa radiofónico surgió la revista *Poesía 70*, una revista literaria que utilizaba la música a veces como inspiración, siguiendo el ejemplo del literato y músico; Federico García Lorca quien escribió este poema para el musicólogo Adolfo Salazar:

⁹⁾ SABINA, JOAQUIN. Inventario, Movieplay, 1978.

ISABEL MEJÍAS.

*Ha roto la armonía
de la noche profunda
el calderón helado y soñoliento
de la media luna.*

*Las acequias protestan sordamente
arropadas con juncias,
y las ranas, mucines de la sombra,
se han quedado mudas¹⁰⁾*

En una cadena radiofónica creada por la Iglesia, concretamente por las órdenes religiosas de los jesuitas y de los dominicos, se trataban temas como la homosexualidad en la música que compusieron Carlos Cano y Antonio Mata para el poema *El mariquita* escrito por Federico García Lorca, entre otros asuntos de liberación sexual y moral. Así, la reivindicación de ideas liberales se hacía presente gracias a los músicos y poetas del programa siempre apoyado sobre todo por los jesuitas progresistas que se hallaban en aquella emisora local de los años setenta.

ANÁLISIS RADIOFÓNICO Y MUSICAL - POESÍA 70 (1967 – 1994) “¡Un programa de radio tiene que llevar música!” (Juan de Loxa).

Siguiendo la estructura de un guión de programa del formato europeo, podemos observar a continuación, las pautas que se realizaban en uno de los programas de *Poesía 70*.

Con dos columnas, diferencio las funciones que se realizaban desde el equipo de sonido y los textos literarios que se incluyen en relación con la música. Por otro lado, en la columna izquierda se encuentran los diálogos de locución de los locutores y artistas.

Este programa lo llamaremos *Juan Ramón Jiménez*, con motivo de la dedicación que se realiza al literato onubense. La elección de los contenidos gira en torno al libro *Diario de un poeta recién casado*, del cual se leen algunos poemas seleccionados por el realizador Juan de Loxa. Se compone de la mezcla sonora de la Onda Media (OM) y la Frecuencia Modulada (FM), con las que se juega con un cambio continuo de frecuencia sonora. Se crea una historia compuesta de música y poesía, con unos locutores que interpretan con su voz la historia en la cual destacan *Las viejas coquetas*. Si lo escuchamos, podemos apreciar la enorme capacidad de creación dramática y la extensa formación cultural del poeta y periodista Juan de Loxa. Con el objetivo de ilusionar, inquietar, despertar y hacer reflexionar a los oyentes por medio de la creatividad y la provocación, cariñosamente. Así, encontramos diferentes formas de atraer al oyente: de una manera divertida como *Las viejas coquetas* o de una forma escalofriante como pueden ser los efectos sonoros de unas tenebrosas “Carcajadas”. Pero también, podemos escuchar música de grandiosos artistas

¹⁰⁾ Federico García Lorca, Obras completas, de Jorge Guillén y Vicente Aleixandre. Ediciones Aguilar S. A., Madrid (España), 1967. Perteneciente a un fragmento del poema El concierto interrumpido (1920), dedicado al musicólogo, Adolfo Salazar.

como Janis Joplin, Frank Sinatra, Carlos Gardel y el compositor Gustav Malher. Se trataba de atrapar al radioescucha y para ello eran necesarias muchas funciones del equipo de sonido, para conseguir que la evocación de aquella historia fuera completa y enganchara al oyente de un modo absoluto. De manera que se podían utilizar numerosas regletas en un mismo tiempo y encender o apagar los conectores de un modo muy preciso, pues algunos de los efectos sonoros como es el caso de las ráfagas que encontramos son breves pero muy frecuentes.

GUIÓN RADIOFÓNICO: POESÍA 70, 21 DE MAYO DE 1977.

Observaciones

(Prólogo)

00'27" - Improvisación (Locución: Juan de Loxa, Elodia Rodríguez Campra y Alberto Muñoz).

“Un programa de radio tiene que llevar música...” (Juan de Loxa).

2'02" – “Presentamos...”

(Locución: Elodia Rodríguez Campra).

2'05" – (Locución. Juan de Loxa).

2'16" – Presentamos Poesía 70 – Juan Ramón Jiménez.

2'30" – Comentarios (Locución: Juan de Loxa, Alberto Muñoz).

6'33" – Presentación y opiniones respecto a la poesía de Juan Ramón Jiménez. (Locución: Juan de Loxa, Elodia Rodríguez Campra y Alberto Muñoz).

7'34" – Presentación: “Las viejas coquetas”.

(Locución: Elodia Rodríguez Campra).

7'40" – Comentarios (Locución: Juan de Loxa, Elodia Rodríguez Campra y Alberto Muñoz).

12'33" – Yuxtaposición de Elodia Rodríguez Campra en el poema.

14'12" – “Firmado Juan Ramón Jiménez” (Locución: Elodia Rodríguez Campra).

14'25" – “Poesía 70 – Juan Ramón Jiménez”

17'50 – Club Nacional de las Artes de Juan Ramón Jiménez. (Locución: Elodia Rodríguez Campra).

22'02" – “Alta noche” (Locución: Elodia Rodríguez Campra).

22'25" – “Alta noche” de Diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez. (Locución. Elodia Rodríguez Campra).

25'45" – Diálogo (Locución: Juan de Loxa, Elodia Rodríguez Campra y Alberto Muñoz).

27'15" - Las viejas coquetas de Juan Ramón Jiménez. (Elodia Rodríguez Campra y Alberto Muñoz).

Audio

(Programa en OM y FM). Efecto doble y en repetición continuada.

Música de fondo: Fox – trot.

1'48" – Toques de guitarra (escala pentatónica a modo frigio).

2'00" – Ráfaga musical: Voz de Gabriela Ortega.

2'19" – Ráfaga musical: Voz de Gabriela Ortega.

2'25" – Golpe musical: Summertime de Janis Joplin.

5'30" – Espacio de Juan Ramón Jiménez con Ramón Rivero. Fondo musical: Summertime de Janis Joplin.

7'07" – Golpe musical: Las rubias de Nueva York de Carlos Gardel.

Continuación musical.

Programa en Onda Media de fondo sonoro.

9'24" - Golpe musical: Las rubias de Nueva York de Carlos Gardel.

10'00" – Las viejas coquetas de Juan Ramón Jiménez con Ramón Rivero.

Fondo musical: Las rubias de Nueva York de Carlos Gardel.

13'12" - Las viejas coquetas de Juan Ramón Jiménez con Ramón Rivero.

Fondo musical: Las rubias de Nueva York de Carlos Gardel.

14'17" – Ráfaga musical: “Espacio”.

14'30" – Efectos sonoros “Carcajadas”.

15'25" – Golpe musical: Sinfonía nº 5, Adagio de G. Malher.

21'30" – Golpe musical: Night and Day Frank Sinatra.

26'50" – Golpe musical: Las novias de Nueva York de Carlos Gardel.

Continuación musical.

30'00" – Golpe musical: Summertime de Janis Joplin.

30'17 - Espacio de Juan Ramón Jiménez con Ramón Rivero. Fondo musical: Summertime de Janis Joplin.

Elodia Rodríguez Campra y Juan de Loxa emitiendo Poesía 70 en el estudio de Radio Popular Granada. Fuente: <http://www.juandeloxa.com/item/88/Poesia-70/>

ANÁLISIS RADIOFÓNICO Y MUSICAL – POESÍA 70 (1967 – 1994)

Nos centramos en el modelo de análisis radiofónico – musical que se fundamenta en el artículo *Sobre el lenguaje codificado en la radio musical y la comunicación sonora musical*¹¹⁾, de la profesora de la Universidad de San Pablo; Milagros Beltrán Gandullo. En esta fuente escrita podemos encontrar algunos de los parámetros necesarios para el estudio de la música en el medio radiofónico. Al tratarse de un ámbito interdisciplinar, debemos tener en cuenta muchos aspectos humanísticos y sociales que tienen relación con la música. Según mis conocimientos musicales y de comunicación audiovisual, me decido a exponer las capacidades que tiene la música como medio de transmisión expresiva en la radiodifusión.

Desde sus inicios, la música ha sido considerada una de las formas de transmisión más utilizadas por el ser humano. Como hemos dicho anteriormente, la música fue un elemento fundamental en las transmisiones radiofónicas, por lo que se estableció como uno de los mejores contenidos de entretenimiento en la radio, por ser capaz de evocar y emocionar al oyente. La música nos lleva a un tiempo, a una vanguardia diferente y por tanto a una manera de pensar y de actuar distinta. Es la que hace posible que la poesía se acerque a los oyentes para incitar al pensamiento de estos mismos. Por ello, es fundamental la dimensión estética –emocional que adquiere la música en el programa Poesía 70. Como es el caso de la música que realiza Georges Moustaki y Mikis Theodorakis para el poema *Son de negros en Cuba* del poeta Federico García Lorca.

¹¹⁾ ALCUDIA BORREGUERO, MARIO. RUIZ GÓMEZ, SARA. La radio musical: géneros y formatos en constante evolución. Madrid. Ediciones CEU, 2011. Págs: 42 – 45.

Ya sabemos que existen dos disciplinas fundamentales en Poesía 70: la música y la poesía. También conocemos que las dos adquieren un ritmo, una entonación y una dinámica que es esencial para captar la atención del oyente. Durante la escucha de la serie de programas que se han realizado, puede apreciarse un ritmo constante y estático que no acentúa demasiado los versos, y es por ello que los acentos poéticos no corresponden con los acentos musicales. Esta última reflexión es mucho más notable cuando se trata de una música no empática con el poema, puesto que habitualmente cambia el ritmo musical para ser más acentuado y bailable. La poesía se desliza naturalmente y la música impone el ritmo. El lenguaje poético tiene sus pausas mientras escuchamos la música que se ha integrado. Al tratarse de un poema, el 60% de la música tiene concordancia y es empática con el texto literario como la canción *Oda a Walt Whitman* interpretado por Paxti Andión mientras se leía el poema *Oda a Walt Whitman* de F. G. Lorca por las locutoras Elodia Rodríguez Campra y Violeta Ferrer. Sin embargo, también encontramos contradicciones para crear expectación, poemas de carácter religioso como el *Cántico espiritual* de San Juan de la Cruz con el tema *Cama y mesa* cantado por Roberto Carlos.

Sin tener en cuenta la música, la poesía es un género literario que promueve el sentimiento y el pensamiento de cada individuo o también de una comunidad. Además el programa tiene la intención de ampliar el acceso social de la poesía. Y para ello, Juan de Loxa crea una historia o un “desfile”¹²⁾ de poemas, con efectos sonoros y música descriptiva. Por lo tanto, sí se trata de una música subjetiva puesto que no sólo describe una época o una ciudad, representando un estilo vanguardista, sino que también nos provoca emocionalmente para captar la nueva revolución cultural de los años setenta.

Juan de Loxa es un revolucionario de la cultura y es buen receptor de las nuevas tendencias que van apareciendo. Como consecuencia, la mayoría del contenido musical era música popular empezando desde el cante jondo presentando a artistas como; Soto de Jerez, Gabriel Cortés. La música latinoamericana, el jazz, el rock, el skiffle, el folk, el fox – trot y la canción francesa, entre otros. Lo popular acercaba la poesía a los oyentes, identificándose con lo que escuchaban habitualmente.

Aunque también se descubrían grupos extranjeros como Pink Floyd y su álbum *The Final Cut* o el minimalismo estadounidense de Laurie Anderson. La canción de autor resplandecía con Paco Ibáñez, Atahualpa, Violeta, Brassens, Joan Báez, Aguaviva y otros cantautores. Con menor frecuencia, escuchamos algunas piezas de música barroca, clásica y romántica como la *sinfonía n.º 5* de Gustav Malher, *Adagio de Albinoni en sol menor*, compuesto por el musicólogo Remo Gaizotto, la *Tocata y Fuga en re menor BWV 565* para órgano, del compositor Johann Sebastian Bach o la suite española Granada de Isaac Albéniz.

¹²⁾ Entrevista a Juan de Loxa, realizada el 31 de julio de 2014 en Granada.

La repetición se utilizaba constantemente, se podía reproducir un mismo fragmento varias veces si esa sección musical transmitía una idea muy concreta de lo que se quería transmitir. A través de la repetición de fragmentos musicales y poéticos, el oyente identificaba el poema con esa canción como si se tratase de una técnica de memorización – poética. Normalmente, aunque no en todos los programas radiofónicos, se escucha una presentación final de los contenidos que se van a desarrollar, en el cual se repite la música y los poemas que se han escuchado. A parte de la repetición en un mismo programa, la música también se repetía en varias transmisiones debido a las mezclas que se realizaban con motivo de los aniversarios de *Poesía 70*.

Teniendo en cuenta la falta de medios de comunicación y actividades de ocio de las cuales se disponía, no es sorprendente que cualquier contenido que se introdujera en la radio tuviera un nivel de audiencia alto. Pero sí que es de admirar la capacidad de influencia que tenía *Poesía 70* en los ámbitos más elitistas, aquellos que hacen llegar las ideas de la nueva revolución cultural a los jóvenes provenientes de la universidad. En general el acceso social al programa era muy amplio pudiéndolo escuchar cualquier persona intuitivamente, apreciando la belleza artística que poseía, pero como ya hemos dicho es importante que figuras intelectuales escucharan *Poesía 70* por la influencia que estos podían tener en sus alumnos.

La intervención de los locutores se compone en gran medida por los poemas recitados. Son monólogos poéticos que habitualmente se yuxtaponen a la música. Los comentarios que se realizan con respecto a la música son breves y concisos, nombrado el cantante o grupo y el single, pongamos un ejemplo: “Estamos escuchando Janis Joplin, esto es *Summertime*”. En ocasiones, se hace una presentación inicial o final sobre el nombre de los poemas y la música, pero esto no ocurre en todos los programas. Estos comentarios improvisados refuerzan la atención e identificación del oyente con el poema y la música que se está escuchando. No se nos escapa el silencio, elemento sonoro de gran importancia en el programa puesto que invita mucho más a la reflexión del oyente, de manera pausada los silencios aparecen y desaparecen siendo precisos en la interpretación de un lenguaje radiofónico completo.

Finalmente, podemos apreciar que en todos estos elementos característicos del programa radiofónico, musical y poético; *Poesía 70*, es trascendental la provocación emocional y reflexiva que causa al radioescucha. Los contenidos son muy originales y variados, con una manera tan personal de interpretar la literatura y la música en la radio. No cabe duda de que Juan de Loxa entendió la radio como un medio creativo, donde la cultura tenía un gran espacio y la música en concreto era un poderoso medio de expresión.

Tabla 1. Resumen del análisis radiofónico y musical:

DIMENSIÓN ESTÉTICA - EMOCIONAL	Acompaña a la poesía. Música como elemento esencial para cambiar la emoción, y como consecuencia la atención de los oyentes en todo el programa.
FUNCIÓN DE LA MÚSICA	Distintas sintonías, numerosos golpes musicales y músicas de fondo. Las ráfagas despiertan la escucha aunque las encontramos en menores ocasiones.
MÚSICA Y PALABRA	El lenguaje verbal suele tener un ritmo muy estático, aunque sí incide en la entonación de la poesía. Lo anterior, se alterna habitualmente con música de un ritmo lento para conseguir la atención de los oyentes.
MÚSICA CON MENSAJE EXPLÍCITO O IMPLÍCITO	El 60% de la música tiene concordancia con el lenguaje verbal, pero un 30% de los códigos musicales se complementan y alternan al poema para transmitir un mensaje contrario.
MÚSICA OBJETIVA O SUBJETIVA	Podríamos decir, que casi toda la música que se escucha tiene algún motivo subjetivo, para lograr que el oyente imagine una historia y emociones diferentes.
GÉNEROS MUSICALES	En este caso existe una gran variedad de estilos musicales, destacando los géneros de la música popular por su novedad y protagonismo, aunque también encontramos alguna obra de música clásica.
FRECUENCIA TEMPORAL DE LOS TEMAS MUSICALES	La repetición de los temas musicales es frecuente, pues se utiliza como técnica de memorización – poética.
AUDIENCIA /MÚSICA	La audiencia a la que iba dirigido el programa era un público adulto, subrayando así, a un público juvenil y universitario.
MÚSICA Y LOCUCIÓN	Aquí, se integran las presentaciones que se realizan al principio o al final del programa, haciendo un resumen de los artistas y temas que se han escuchado. Pero también podemos escuchar algún comentario referido a la música, aunque de forma escasa.

INFLUENCIAS DE POESÍA 70 Y MANIFIESTO CANCIÓN DEL SUR

Las radios vecinas se pegaban voces por los balcones; pero un día escucharon “No nos moverán”, de Joan Báez, y se pusieron a cantar juntas la misma canción. Las radios vecinas se pegaban voces por los balcones; pero un día escucharon “Yo soy esa” de Juanita Reina, y se pusieron a cantar juntas la misma canción. Aquella radio estaba dando tumbos por la calle porque había tomado en la taberna una copla de más¹³⁾.

Muchos son los que deben estar agradecidos a la figura de Juan de Loxa, entre ellos me incluyo, por ser emprendedor de la novedad artística y orientar a muchos de los artistas e intelectuales que se han iniciado con él. Desde sus inicios, no siendo ni si quiera un adolescente, comenzó en el mundo de la radio en una emisora parroquial en Loja con *El tren musical* mientras se incentivaba su inspiración poética.

Sus comienzos en Radio Popular se caracterizaron por aquellas cuñas incitantes: “Véndese una casa con derecho a amor, abstenerse curiosos y ladrones de tumbos y todos los que no sepan que el amor es el aire y se nos puede escurrir bajo la piel, junto con la banda sonora musical de la película *The Yellow Rolls Royce*”.

La realización de Poesía 70, marcó una estética en la radiodifusión. La rigurosidad con la que se preparaban los programas como la elección tan exacta de los efectos sonoros, la música o los poemas, repercutía en la necesidad de contar con profesionales de una gran formación. El programa recibió el Premio Ondas en 1982, pero aún queda reconocer a Juan de Loxa su labor como radiofonista, y también queda por posicionar a Poesía 70 como un programa que marcó un antes y un después en la historia de la radio española. Me atrevo a reconsiderar esta afirmación puesto que ha tenido grandes influencias en el proceso de realización de una de las grandes emisoras públicas – españolas; Radio 3 de Radio Nacional Española. Tanto es así, que en varias ocasiones han requerido de la participación de Juan de Loxa. Programas musicales como Discópolis o Cuando los elefantes sueñan con la música se asemejan bastante a los contenidos de Poesía 70, con músicas del mundo y canción de autor. El loco de la colina, uno de los programas más difundidos en radio y televisión, también continuó las pautas de realización que Juan de Loxa creó. Técnicos de sonido, realizadores y periodistas vinieron a los estudios de Radio Popular Granada para enriquecerse de los conocimientos radiofónicos que allí se tenían. El mago Juan de Loxa tuvo un momento profundo de creatividad y supo acertar en los pasos a seguir para conseguir el éxito: contrastes estéticos, dislocación de parámetros pero sobre todo jugaba con la música porque simbolizaba el contenido más expresivo de todos. Por lo tanto, la

¹³⁾ *Revista de Arte y Letras. Especial poesía 70.* Dirección María Luisa Escribano Pueo. Semestral Nº 6 Otoño – Invierno, 2007. Pág. 140.

música se consideró la causa de éxito para un programa de radio y también el control de las técnicas de sonido fue decisiva aquel avance en la radio. La modernidad de este espacio radiofónico pasado es aún predecible y no actual, como bien considera Juan Jesús García:

“La reflexión final a la escucha de unos cuantos programas pasados (¡hace treinta años!) es triste. Sin contar con el plus añadido de la nostalgia de juventudes remotas, que no es el caso, ni el filtro positivo de la memoria escasa, lo dramático de que hayan existido programas de radio como Poesía 70 es que no son del pasado, ¡sino del porvenir!, porque en la actualidad la radio y los medios “de repetición” están a años luz por detrás de ofrecer algo que se le pudiera parecer en creatividad y comunicación. A día de hoy Poesía 70 es radio – ficción...”¹⁴⁾

Siempre se le ha reconocido a Granada por la transcendencia que ha tenido en la música popular, comenzando desde la música andalusí y el cante jondo. Ha sido receptora de culturas y tradiciones, lo cual ha sido fuente de inspiración artística y ha derivado en un florecimiento musical absoluto con el paso del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

AGUAVIVA (GRUPO MUSICAL). Poetas andaluces de ahora, Granada: Editorial CDMA, 2009, Madrid: Edición original Marfer, 1978.

ALCUDIA BORREGUERO, MARIO; RUIZ GÓMEZ, SARA. La radio musical: géneros y formatos en constante evolución. Madrid. Ediciones CEU, 2011.

ALFEREZ, ANTONIO. Cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga, 1966. Madrid: Editorial Plaza & Janes S.A. 1ª edición (1986).

ARBOLEDAS, LUIS. Radiofonistas, predicadores y pinchadiscos, Granada: Editorial Comares, 1995.

ARCE, JULIO. Música y radiodifusión: los primeros años (1923 – 1936) Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2008.

CASARES RODICIO, EMILIO. La música en la generación del 27.. Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

¹⁴⁾ Revista de Arte y Letras. Especial poesía 70. Dirección María Luisa Escribano Pueo. Semestral Nº 6 Otoño – Invierno, 2007. Pág. 143.

CHECA GODOY, ANTONIO. Historia de la Radio en Andalucía (1917 – 1978). Málaga: Edita Fundación Unicaja, 2000.

ERQUICIA, PEDRO (1998) Aquel mayo del 68. [Vídeo] Consultado el día 16 de agosto de 2014. Disponible en <http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-aquel-mayo-del-68/63796/>

GUILLEN, JORGE Y ALEIXANDRE, VICENTE. Federico García Lorca, Obras completas, Madrid: Ediciones Aguilar S. A., 1967.

GUZMÁN SIMÓN, FERNANDO. FERNÁNDEZ FERRER, ANTONIO. MATA, ANTONIO. MORATALLA, ENRIQUE. Poesía 70 y Manifiesto Canción del Sur en la construcción de la poesía en democracia. Homenaje a Juan de Loxa. Proyecto: 13.05.2014. Undécimo Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada.

GUZMÁN SIMÓN, FERNANDO. Granada y la revolución 70: poetas y poéticas de la revista Poesía 70 (1968 – 1970) Granada: Ediciones Comares, 2010.

HEATLEY, MICHAEL. Rock & Pop, La historia completa. Barcelona: Ediciones Robinbook, s.l. Traducción de Miguel Ángel Coll Rodríguez, 2007.

JUAN DE LOXA. Archivo sonoro Juan de Loxa, Programas radiofónicos. Granada: [Remasterización realizada por el Centro de Documentación Musical de Andalucía], 2011-.

Libro del año 1972, Barcelona: Salvat Editores S. A., 1972.

LÓPEZ BARRIOS, FRANCISCO. La canción en castellano, Madrid: Ediciones Jucar, 1976.

MORENO, XABIER Y TRECET, RAMÓN. Me queda la palabra, Madrid: Dédalo Ediciones S.A. 1978.

ORDOVÁS, JESÚS. Los discos esenciales del pop español. Madrid y Barcelona: Ediciones Lunwerg S. A. Madrid y Barcelona, 2010.

PEDRERO ESTEBAN, LUIS MIGUEL. La radio musical en España. Historia y análisis. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE, 2000.

Revista de Arte y Letras, Especial poesía 70. Dirección María Luisa Escribano Pueo. Semestral Nº 6 Otoño – Invierno, 2007.

ISABEL MEJÍAS.

Universidad de Alicante. Devuélveme la voz. Consultado el día 4 de abril de 2014. {6 de abril de 2014}. Disponible en la Web: devuélvemelavoz.ua.es

ENTREVISTAS (FUENTES ORALES).

Entrevista realizada a Enrique Moratalla,, el día 24 de julio de 2014 en Granada.

Entrevista realizada a Jorge de la Chica, el día 28 de julio de 2014 en Granada.

Entrevista realizada a Juan de Loxa, el 31 de julio de 2014 en Granada.